

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

CHET TILLARINI O‘RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Azizova Feruza Rejavalievna
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
O‘zbek va rus tillari kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tillarini o‘rganishning dastlabki bosqichi, ushbu jarayondagi muammo va qiyinchiliklar tahlil qilinadi. Tillarni o‘ganishga to‘sqinlik qiluvchi psixologik va amaliyot bilan bog‘liq omillar tilga olinadi. Shuningdek, o‘qitish metodikasi hamda yosh omili bilan bog‘liq jihatlarga e‘tibor qaratiladi. Amaliyot va nazariyaning uzviyligi chet tillarini o‘rganishda eng samarali usul ekanligi ta’kidlanadi. Maqola so‘ngida shaxsiy tajribaga tayangan xulosalar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: chet tili, metod, grammatika, talaffuz, psixologik to‘siqlar, amaliyot, audio materiallar, motivatsiya, yosh omili.

Annotation: This article examines the initial stage of learning foreign languages, analyzing the challenges and difficulties in this process. It discusses psychological and practical factors that hinder language learning. Additionally, attention is given to teaching methods and age-related aspects. The unity of theory and practice is emphasized as the most effective approach to learning foreign languages. At the end of the article, conclusions based on personal experience are presented.

Keywords: foreign language, method, grammar, pronunciation, psychological barriers, practice, audio materials, motivation, age factor.

Zamonaviy dunyoda chet tillarini bilish inson oldiga keng imkoniyatlar ochadi: xorijda ta’lim olish, xalqaro kompaniyalarda ishlash, turli xalqlarning madaniy boyligidan bahramand bo‘lish. Biroq chet tilini o‘rganish bir qator qiyinchiliklar bilan bog‘liq bo‘lib, o‘quvchidan katta sabr-toqat va izchillik talab etadi (**Brown, 2007**). Ushbu yo‘ldagi asosiy muammolarni tushunish samarali o‘quv strategiyasini ishlab chiqishga yordam beradi.

Eng keng tarqalgan qiyinchiliklardan biri grammatikani o'zlashtirishdir. Turli tillarning qoidalar tizimi o'quvchining ona tilidan keskin farq qilishi mumkin, bu esa tez-tez xatolarga olib keladi va to'g'ri nutq shakllantirishni qiyinlashtiradi. Talaffuz yana bir jiddiy muammo hisoblanadi. Ko'pgina tillarda boshqa tillar vakillari uchun g'ayrioddiy bo'lgan tovushlar va ohanglar mavjud bo'lib, ularni to'g'ri talaffuz qilish uchun doimiy mashq talab etiladi. Chet tilidagi nutqni tushunish ham katta qiyinchilik tug'diradi. Til sohiblari tez gapirishlari, ko'pincha so'z qisqartmalari va gapirish uslublaridan foydalanishlari tufayli matnni tushunish deyarli imkonsiz bo'lib qolishi mumkin. Psixologik to'siqlar, masalan, xato qilish qo'rquvi va o'ziga ishonchsizlik ko'pchilikda chet tilida erkin gapirishga to'sqinlik qiladi (**Lightbown & Spada, 2013**). Amaliyot yetishmasligi ham muhim omil hisoblanadi. Nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llamasa, ular tez unutiladi, tilni haqiqiy hayot sharoitida ishlatish imkoniyati esa cheklangan bo'ladi. Bundan tashqari, madaniy farqlar va til sohiblarining fikrlash uslubi matn va kontekstni to'liq tushunishni qiyinlashtiradi.

Mening chet tillarini o'rganish sarguzashtim bolalikdan boshlangan. Bog'cha yoshimda rus tili bilan birinchi marta tanishganman. O'sha paytda o'qituvchilarning tushuntirishlarini unchalik tushunmasdim ham, lekin ko'plab so'z va iboralar ongimga bexosdan kirib qolgan. Keyinchalik bu rus tilini o'rganishimni sezilarli darajada osonlashtirdi. Yuqori sinfda fransuz tilini o'rganishni boshladim. Grammatik tuzilmalarni tushunish qiyin bo'lsa-da, so'z boyligini o'zlashtirish nisbatan oson kechdi. Oliy ta'limga kirish uchun fransuz tili kurslariga qatnay boshlaganimda jiddiy qiyinchiliklar yuzaga keldi. Darslarda diqqatni jamlashda qiynalardim, uy vazifalarini bajarmasdim va natijada bir necha bor guruh almashtirdim. Bir qarashda bu muammoli holat ko'rinsa ham, aslida, bu takroriy o'rganish jarayoni men uchun foydali bo'lib chiqdi. Asosiy grammatik qoidalar va lug'at boyligi doimiy takrorlanishi tufayli yaxshi mustahkamlandi. Bu tajriba menga muntazam mashq qilishning ahamiyatini va hatto qiyinchiliklar ham foydali bo'lishi mumkinligini o'rgatdi.

Mutaxassislarning fikricha (**Lightbown va Spada, 2013**), til o'rganishdagi ko'pgina qiyinchiliklar nafaqat tilning o'ziga xos xususiyatlari, balki psixologik omillar bilan ham bog'liq. Xato qilish qo'rquvi erkin muloqot qilishga to'sqinlik qiladi. Noto'g'ri o'qitish metodikasidan foydalanish esa bilimlarni tizimli ravishda o'zlashtirishga imkon bermaydi. Bundan tashqari, aniq maqsad va motivatsiya yo'qligida o'rganuvchining qiziqishi tez pasayib ketishi mumkin. Yosh omili ham muhim ahamiyatga ega. Kichik yoshdagi bolalar so'zlar va iboralarni oson yod oladilar, ammo tilning tuzilishini chuqurroq tushunish uchun kattaroq yosh kerak bo'ladi (**Council of Europe, 2001**). Aynan shu sababli bolalar begona nutqni tezroq qabul qilishga qodir bo'lishsa ham, grammatik jihatdan to'g'ri gap tuzishda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Muntazam amaliyot – bu til to'sig'ini yengishning eng samarali usullaridan biridir. Agar til sohiblari bilan muloqot qilish imkoniyati bo'lmasa ham, podkastlar tinglash, filmlarni subtitrsiz tomosha qilish yoki begona tilda kitoblar o'qish kabi alternativ usullar mavjud. Kundalik hayotda tilni qo'llash, masalan, kundalik daftar yuritish yoki qisqa insholar yozish lug'at boyligini oshirishga yordam beradi. Talaffuzni takomillashtirish uchun audio materiallardagi suhandonlarning nutqini takrorlash, talaffuzni tuzatishga yordam beradigan maxsus dasturlardan foydalanish yoki o'z nutqingizni yozib olib, asl nusxa bilan solishtirish kabi usullar samarali hisoblanadi. Xato qilish qo'rquvini yengish uchun qulay sharoitlarda – til o'rganish klublarida yoki do'stlar bilan suhbatlarda mashq qilishni boshlash tavsiya etiladi. Kundalik hayotiy vaziyatlarda (masalan, kafeda ovqat buyurish) tilni qo'llash ham ishonchni oshirishga yordam beradi. Grammatikani o'rganishda qoidalarni yodlash o'rniga, ularni kitoblar, filmlar yoki qo'shiqlardagi haqiqiy misollar orqali o'rganish samaraliroqdir. Vizual sxemalar va jadvallardan foydalanish grammatik tuzilmalarni yodda saqlashni osonlashtiradi. Motivatsiyani saqlab qolish uchun aniq va erishish mumkin bo'lgan maqsadlar qo'yish (masalan, "6 oy ichida B1 darajasidagi imtihondan o'tish") yoki tilni kundalik qiziqishlarga (seriallar tomosha qilish, musiqalar tinglash) qo'llash foydalidir. Kichik yutuqlarni qayd etish esa o'rganish jarayonidagi taraqqiyotni ko'rishga va ishtiyoqni saqlab qolishga yordam beradi.

Chet tilini o‘rganish qiyin, lekin juda qiziqarli jarayon bo‘lib, sizdan vaqt, sabr-toqat va to‘g‘ri yondashuv talab etiladi. Grammatika, talaffuz, xato qilish qo‘rquvi yoki amaliyot yetishmasligi kabi qiyinchiliklarga qarshi kurashishda tizimli metodlarni qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Shaxsiy tajribam shuni ko‘rsatadiki, hatto muvaffaqiyatsizliklar ham to‘g‘ri baholansa, ular kelajakdagi yutuqlar uchun asos bo‘lishi mumkin. Chet tilini bilish nafaqat dunyoqarashni kengaytirish, balki yangi imkoniyatlar eshigini ochish imkonini beradi. Shu sababli, ushbu yo‘ldagi barcha qiyinchiliklar vaqtinchalik to‘siqlardir va ularni yengib o‘tish yakuniy muvaffaqiyatni yanada qadrli qiladi.

Adabiyotlar:

1. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education.
2. Lightbown, P. M., & Spada, N. (2013). How Languages are Learned. Oxford University Press.
3. Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages.